

IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NOS HÁBITOS ALIMENTARES DA POPULAÇÃO BRASILEIRA

Autores: Gabriela Janis Ribeiro de Carvalho

Introdução: A pandemia de COVID-19 trouxe profundas mudanças nos hábitos alimentares devido às restrições sociais e econômicas impostas. Alterações como aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e redução da ingestão de alimentos frescos foram observadas, especialmente em populações vulneráveis. **Objetivo:** Analisar mudanças nos hábitos alimentares da população brasileira durante a pandemia e identificar os principais determinantes dessas alterações. **Metodologia:** Foram analisados dados de três ciclos de pesquisa conduzidos em 2019, 2020 e 2021, com amostras independentes representativas de adultos entre 18 e 55 anos. O consumo alimentar foi avaliado em relação a 22 grupos de alimentos e comparado ao longo dos ciclos por meio de testes estatísticos. Dados adicionais sobre motivações e percepções de mudanças foram coletados no último ciclo. **Resultados e Discussão:** Entre 2019 e 2021, observou-se aumento no consumo de ultraprocessados, como refrigerantes (+11,3%) e alimentos prontos (+4,2%), e redução no consumo de frutas (-6,5%) e hortaliças (-4,8%). A maior parte dos participantes relatou mudanças nos hábitos alimentares durante a pandemia, sendo as principais motivações a maior preocupação com a saúde (39,1%) e a redução na renda familiar (30,2%). Entre aqueles que relataram aumento no preparo de alimentos em casa (46,3%), destacou-se o consumo de vegetais e carnes magras. Por outro lado, indivíduos que recorreram a entregas por delivery ou alimentos industrializados apresentaram aumento significativo no consumo de ultraprocessados. Esses dados corroboram estudos que associam a insegurança alimentar e o estresse às mudanças negativas nos padrões alimentares. **Conclusão:** A pandemia exacerbou disparidades alimentares e promoveu uma transição para dietas menos saudáveis, principalmente entre grupos socioeconomicamente vulneráveis. Políticas públicas devem priorizar o acesso a alimentos saudáveis e a educação nutricional, visando mitigar os impactos negativos e preparar a população para futuras crises sanitárias.

Palavras-chave: Dieta; COVID-19; Saúde Coletiva.